

определенных видах рисков и их воздействию при принятии конкретных решений относительно перспектив планирования дальнейшего развития предприятия. Экономический риск, как и любой другой, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные финансовой отчетности и может быть определен с достаточно высокой точностью при расчете статистических показателей количественного измерения.

Качественный и количественный анализ измерения финансовых и других рисков предпринимательской деятельности оказывает сильное воздействие на экономическую безопасность компаний и их устойчивое функционирование, а также позволяет предотвратить негативные последствия, сопровождаемые данными рисками. Таким образом, изучение работы методов измерения и оценки рисков и применение их на практике является необходимым элементом функционирования предприятия, особенно в сложившихся экономических условиях на территории Донецкой Народной Республики. В дальнейшем следует более углубленно изучать вопрос измерения рисков в условиях нестабильности, что будет способствовать стимулированию развития малого предпринимательства и обеспечит экономический рост экономики государства.

Список использованных источников

1. Брикез В.А. Построение системы поддержки и развития малого бизнеса в условиях нестабильной внешней среды / В.А. Брикез, Р.В. Ободец // Студенческий вестник ДонГУУ. – 2015. – №2 – С. 15-18.
2. Долгалева Е.В. Определение и обоснование факторов устойчивого развития предприятий малого бизнеса / Е.В. Долгалева, В.В. Дорофиев // Вестник университета «Туран». – 2012. – №4 (56). – С. 31-37.
3. Зирченко Л.А. Развитие российских предпринимательских структур в условиях глобальных хозяйственных рисков: мониторинг и разработка управленческих решений / Л.А. Зирченко // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – №2 (110). – С. 126-130.
4. Петрушевская В.В. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного развития / В.В. Петрушевская, А.Н. Шарый // Менеджер. – 2020. – №2 (92) – С. 177-183.
5. Масленников В.В. Методические подходы к оценке рисков, определяющих экономическую безопасность компании / В.В. Масленников, А.А. Трохов // АНИ: экономика и управление. – 2016. – №2 (92) – С. 272-274.
6. Омарова З.Н. Сильная культура управления рисками как неотъемлемый элемент системы риск-менеджмента / З.Н. Омарова // Фундаментальные исследования. – 2015. – Т.5. – № 4(17). – С. 2421-2424.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с.

УДК 331.108.2
DOI

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

**ТИМОШИН Ю.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье определена основная терминология, которая раскрывает сущность трудового потенциала организации. Представлена трактовка понятия с позиций различных авторов. Определены качественные и количественные характеристики трудового потенциала. В статье, также было определено, что Факторами формирования резервов повышения эффективности использования ресурсов труда являются условия, явления и процессы, которые способствуют превращению потенциальных возможностей более правильного использования трудовых ресурсов на практике.

Ключевые слова: *трудовой потенциал, эффективность организации, характеристики трудового потенциала.*

FACTORS OF RESERVE FORMATION OF LABOR POTENTIAL EFFICIENCY

**TIMOSHIN I.U.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article defines the basic terminology that reveals the essence of the organization's labor potential. The interpretation of the concept from the standpoint of various authors is presented. The qualitative and quantitative characteristics of labor potential have been determined. In the article, it was also determined that the factors of formation of reserves for increasing the efficiency of the use of labor resources are conditions, phenomena and processes that contribute to the transformation of potential opportunities for a more correct use of labor resources in practice.

Keywords: labor potential, organizational efficiency, characteristics of labor potential.

Постановка задачи, актуальность. В современных условиях важным фактором эффективной работы любой организации является наличие в ней высококвалифицированных человеческих ресурсов. Поэтому рациональное использование трудового потенциала играет важную роль при повышении эффективности общественного производства и уровня жизни населения. Также важную роль играют факторы влияния на эффективность использования трудового потенциала, но теоретические и практические аспекты, касающиеся исследования факторов влияния на формирование и использование трудового потенциала организаций, остаются недостаточно изученными. Насколько рационально сформирован трудовой потенциал во многом зависит экономический потенциал любого вида экономической деятельности, темпы его развития, роста социального и культурного уровня жизни нанятых работников и работодателей.

Повышение конкурентоспособности организации, преодоление негативных ситуаций в экономическом развитии, разработка успешной рыночной стратегии, оценка перспективных направлений развития невозможны без оценки реальных возможностей организации, то есть без его потенциала.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением теоретических основ управления кадровым потенциалом занимались такие ученые: А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, Н.И. Шталова. Вопросами управления персоналом занимались и зарубежные ученые: С.Л. Брю, Р.С. Фишер, Дж. Эренберг. Современные представления о трудовом потенциале высказали С.Г. Радько, Е.Е. Голышева, С.М. Степанова.

Цель статьи: проанализировать факторы влияния на формирование резервов трудового потенциала с целью обоснования направлений повышения эффективности деятельности организаций в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Ключевыми факторами успеха организации сегодня являются уровень квалификации персонала, профессиональная этика поведения, компетентность сотрудников, поэтому необходимо повышать эффективность использования трудового потенциала в любой организации. Трудовой потенциал превращает человека в важнейший ресурс организации. Продуктивность труда, мотивация и инновационный потенциал человека определяют успех выработанной стратегии, направленной на увеличение конкурентоспособности, интенсификации производства, завоевание новых рынков, увеличение прибыли, социально-экономическое развитие и т.д.

Для повышения эффективности управления трудовым потенциалом организации необходимо четко понимать глубинное содержание понятия «трудовой потенциал», а также выявить факторы, которые могут оказывать на него влияние.

Понятие «потенциал» означает скрытые возможности, то есть потенциал рассматривается как источник возникновения возможностей, которые были не раскрыты или раскрыты, но не в полной мере. Потенциал – это комплекс ресурсов, необходимый для функционирования организации.

В научных кругах термин «трудовой потенциал» возник в 70-х годах XX века. Понятие «трудовой потенциал» рассматривается как располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, другими качественными характеристиками [1].

Основой для теории управления трудовым потенциалом стали труды советского экономиста и статистика С.Г. Струмилина [2]. Исследователем была проведена работа по обработке огромного количества статистического материала (анализ стажа работников, уровень образования, квалификация рабочих). Работа С.Г. Струмилина была итоговым трудом, в котором отображались исследования личных характеристик работников и их влияние на эффективность организации.

Так, например, в своих трудах на ключевую категорию «трудовые ресурсы» опиралась академик Т.И. Заславская, которая определяла «трудовые ресурсы» как «совокупность членов общества, способных участвовать в общественном производстве при данном развитии производительных сил и в пределах данных производственных отношений» [3].

В.Я. Горфинкель, В.А. Швандра придерживаются точки зрения, что трудовой потенциал представляет собой совокупность физических и интеллектуальных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в определенных условиях существенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда [4].

Но, несмотря на наличие длительного периода исследований, относящихся к трудовому потенциалу, до сих пор не выработано единых подходов к его анализу.

Трудовой потенциал как составляющая социально-экономического потенциала организации обладает рядом характеристик. Количественные и качественные характеристики трудового потенциала представлены на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики трудового потенциала

Развитие трудового потенциала – это многогранный процесс, который зависит от влияния множества факторов, представляющих собой систему демографических, социально-экономических, социально-психологических, технических, организационных и эколого-географических факторов, которые определяют уровень использования рабочей силы прямо или опосредованно.

Проанализируем факторы формирования резервов эффективности использования трудового потенциала. Факторы можно непосредственно использовать для целенаправленного воздействия на процесс управления трудовым потенциалом.

Факторами формирования резервов повышения эффективности использования ресурсов труда являются условия, явления и процессы, которые способствуют более правильному использованию трудовых ресурсов на практике. Для того, чтобы понимать, как эффективность организации зависит от трудового потенциала, необходимо рассмотрение факторов формирования резервов повышения эффективности использования трудового потенциала в составе следующих

групп: демографических, социально-экономических, социально-психологических, технических, организационных и эколого-географических факторов.

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность формирования резервов трудового потенциала

Демографические факторы определяют уровень обеспеченности организации кадровыми ресурсами. Также на них влияние оказывают уровень рождаемости и смертности, численность и продолжительность жизни населения, уровень образования.

Социально-экономические факторы, влияние которых проявляется через возможности изменения функционального, профессионально-квалификационного и образовательного состава и структуру трудовых ресурсов. Кроме этого, к этой группе относятся факторы, связанные с уровнем соблюдения социальной справедливости в распределении благ, действие материальных стимулов к труду, условия труда.

Социально-психологические факторы проявляются в отношении работников к труду, толерантности, ценностных ориентациях работников. Также большое влияние оказывает социально-психологический климат в коллективе.

Технологические факторы. В этой группе влияние проявляется через уровень научно-технического прогресса, степень внедрения новой техники и технологий, а также техническую оснащенность организации.

К организационным факторам можно отнести степень реализации принципов деятельности организации, организационную культуру, обоснованность системы отбора и оценки управленческих решений, наличие организационного механизма, осуществляющего координацию и взаимосвязь частичных процессов, наличие программы развития организации, обеспеченность организационными ресурсами.

Эколого-географические факторы характеризуются климатическими особенностями, наличием и разработкой природных ресурсов, естественным плодородием почв, степенью освоения территории. Влияние также оказывают территориальные особенности, которые проявляются в характере, свойствах и взаимных сочетаниях природных ресурсов на размещение производства и населения [5].

Следствием формирования рациональной структуры трудового потенциала организации является эффективное его использование, которое отображается в эффективном ведении хозяйственной деятельности организации, повышении ее конкурентоспособности, роста доли рынка, формировании положительной деловой репутации и лояльности клиентов, что в итоге приводит к увеличению рыночной стоимости как организации, так и его трудового потенциала.

Важное значение для обеспечения эффективности деятельности организаций имеют факторы и резервы повышения производительности труда. Факторы определяют уровень производительности труда в организации. Но, несмотря на большое количество научных разработок по данной проблематике, не все отечественные организации уделяют достаточное внимание вопросам исследования трудового потенциала, что негативно отражается на экономических результатах их деятельности.

Выводы. В научных кругах термин «трудо́вой потенциал» возник в 70-х годах XX века. Понятие «трудо́вой потенциал» рассматривается как располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, другими качественными характеристиками. Развитие трудового потенциала – это многогранный процесс, который зависит от влияния множества факторов, которые представляют собой систему демографических, социально-экономических, социально-психологических, технических, организационных и эколого-географических факторов, определяющих уровень использования рабочей силы прямо или опосредованно.

Формирование трудовых резервов потенциала организации в современных условиях заключается в обеспечении как можно более полного соответствия имеющегося в организации персонала.

В данной работе были проанализированы теоретические аспекты влияния на трудовой потенциал организации. Однако данная тема нуждается в дальнейшей разработке с целью определения факторов, которые являются конкретными причинами изменений и резервов роста трудового потенциала организации.

Список использованных источников

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981>
2. Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в Донецком регионе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/32609633.pdf>
3. Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / под ред. Т.И. Заславской, Р.В. Рывкина. – Новосибирск, 2013. – 317 с.
4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://itim.by/grodno/images/files/0203.pdf>
5. Факторы развития национального трудового потенциала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14994>

УДК 316.33
DOI

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

ТОРБА А.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ понятий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал», выявлены основные различия и особенности каждого из понятий. На основе проведенного анализа было определено, что на сегодня не существует единого подхода к структуризации человеческого потенциала, его компонентов и их значения для общества и государства в целом. Результаты исследования позволили сформулировать новую, расширенную структуру потенциала человека, определить ее главные составляющие и их показатели. Также в работе была выявлена взаимосвязь различных компонентов человеческого потенциала, роль и задачи государства в становлении и развитии личностных возможностей человека, существующие проблемы в данной сфере.

Ключевые слова: *человеческий потенциал, человеческий капитал, личность, структурные компоненты, типы потенциала.*